

штамма представителя рода *Saccharomyces*, который судя по анализу ДНК сочетал геномы различных видов (Vaughan-Martini, Kurtzman, 1984, 1985). В двух более ранних работах (Bicknell, Douglas, 1970; Ouchi et al., 1970) продемонстрирована приблизительно 50 %-ная гомология ДНК сахаромикетов неустановленной видовой принадлежности с ДНК *S. cerevisiae*. С учетом всего сказанного целесообразно провести специальное изучение природной межвидовой гибридизации *Saccharomyces*. Установление естественных конкурентоспособных гибридов может наметить новые пути селекции производственных штаммов.

После сдачи статьи в печать мы на основе гибридологического анализа идентифицировали штамм ВКМ У-1146 как *S. bayanus* (Наумов, Николенко, 1987; Naumov, 1987). Недавно реассоциацией ДНК идентифицирован ряд пивных штаммов гибридного происхождения: *S. cerevisiae* × *S. bayanus* (Vaughan-Martini, Martini, 1987).

Заключение

В предыдущем сообщении (Наумов, 1986) мы подтвердили вывод В. И. Кудрявцева (1953, 1954, 1960) о том, что постоянным местообитанием дрожжей *S. paradoxus* является сокоотечение дуба. С учетом данной работы не вызывает сомнения возможность обнаружения *S. paradoxus* на поверхности ягод дикого винограда и других растений в тайге Дальнего Востока и одичавшего винограда в горах Армении. В ряде случаев *S. paradoxus* был обнаружен в ягодных соках, приготовляемых для получения вин; но здесь всегда численно преобладали более приспособленные к жизни в соках ягод *S. cerevisiae* (Кудрявцев, 1953, 1954, 1960).

Обычными таксономическими методами не всегда удается правильно идентифицировать биологические виды *S. paradoxus* и *S. cerevisiae*, так как они фенотипически мало отличаются друг от друга. Как правило, первый вид в отличие от второго не сбраживает мальтозу. Большой заслугой В. И. Кудрявцева (1939, 1954) является то, что на примере *S. paradoxus* он первый обратил внимание на приуроченность дрожжевых видов к определенной экологической нише и на возможность использования местообитания для диагностических целей. В настоящее время этот подход в таксономии дрожжей усиленно развивается. Подчеркнем большую роль В. И. Кудрявцева в создании не только национального генофонда дрожжей (ВКМ), но и теоретических основ классификации дрожжей.

Автор признателен Т. Н. Соколовой за предоставленную возможность ознакомиться с экспедиционными записями В. И. Кудрявцева, а И. П. Бабьевой — за передачу штаммов.

Литература

Бабьева И. П., Благодатская В. М. Физиологическая характеристика и экология дрожжей *Schizoblastosporion starkeyi-henricii* Ciferri. — Микробиология, 1972, т. 41, № 1, с. 99—103. — Бромлей Г. Ф., Васильев Н. Г., Харкевич С. С., Нечаев В. А. Растительный и животный мир Уссурийского заповедника. М.: Наука, 1977, с. 52. — Вавилов Н. И. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. Л.: Наука, 1967, с. 225. — Егорова А. И., Бабьева И. П. Дрожжевая флора медоносной пчелы (*Apis mellifera* L.). — Изв. СО АН СССР. Сер. биол.-мед. наук, 1967, № 10, вып. 2, с. 127—132. — Каталог культур Всесоюзной коллекции непатогенных микроорганизмов / Под ред. В. И. Кудрявцева. М.: Наука, 1976, с. 238. — Каталог культур микроорганизмов, поддерживаемых в учреждениях СССР / Под ред. В. И. Кудрявцева, О. Л. Рудакова. М.: Наука, 1981, с. 246. — Квасников Е. И., Нагорная С. С., Щелокова И. Ф. Дрожжевая флора ризосферы и филлосферы растений. — Микробиология, 1975, т. 44, № 2, с. 339—345. — Кудрявцев В. И. Эволюция ферментативных свойств у дрожжей рода *Saccharomyces*. — Микробиология, 1939, т. 8, № 3—4, с. 395—405. — Кудрявцев В. И. Опыт естественной классификации дрожжевых организмов и их практическое распознавание:

Докт. дис. Т. 1, 2. М., 1953. — Кудрявцев В. И. Систематика дрожжей. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 427 с. — Кудрявцев В. И., Емельянова А. А., Мазилкин И. А. Микрофлора перебродивших соков диких ягод Дальнего Востока. — Вест. ДВ филиала АН СССР, 1936, № 17, с. 65—78. — Наумов Г. И. Биологический вид *Saccharomyces terrestris*. — ДАН СССР, 1979, т. 249, № 5, с. 1228—1230. — Наумов Г. И. Генетическая дифференциация и экология дрожжей *Saccharomyces paradoxus* Batschinskaja. — ДАН СССР, 1986, т. 291, № 3, с. 754—757. — Наумов Г. И., Кондратьева В. И., Наумова Е. С. Методы гибридизации гомоталлических дрожжей диплонтот и гаплонтот. — Биотехнология, 1986, № 6, с. 33—36. — Наумов Г. И., Кондратьева В. И., Наумова Т. И., Гудкова Н. К. Генетические основы классификации дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. Изучение выживаемости аскоспор гибридов. — Журн. общ. биол., 1983а, т. 44, № 5, с. 648—660. — Наумов Г. И., Кондратьева В. И., Наумова Т. И., Гудкова Н. К. Инбредные генетические линии дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* Hansen. — Микол. и фитопатол., 1983б, т. 17, вып. 6, с. 476—480. — Наумов Г. И., Николенко Т. А. Дивергенция геномов культурных и диких дрожжей *Saccharomyces sensu stricto*: четыре вида-двойника. — ДАН СССР, 1987, т. 294, № 2, с. 476—479. — Наумов Г. И., Толсторуков И. И. Сравнительная генетика дрожжей. Сообщение VIII. Генетика гомоталлизма дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus* 28—73. — Генетика, 1972, т. 8, № 3, с. 95—100. — Bicknell J. N., Douglas H. C. Nucleic acid homologies among species of *Saccharomyces*. — J. Bacteriol., 1970, vol. 101, N 2, p. 505—512. — Kudrjawzew W. I. Die Systematic der Hefen. Berlin, 1960. 324 S. — Naumov G. I. Genetic basis for classification and identification of the ascomycetous yeasts. — In: The expanding real of yeast-like fungi / Ed. G. S. de Hoog et al., Amsterdam: Elsevier Sci. Publ., 1987, p. 469—475. — Nilson-Tillgren T., Gjermansen C., Kielland-Brandt M. C., Petersen J. G. L., Holmberg S. Genetic differences between *Saccharomyces carlsbergensis* and *S. cerevisiae*. Analysis of chromosome III by single chromosome transfer. — Carlsberg. Res. Commun., 1981, vol. 46, p. 65—76. — Nilson-Tillgren T., Kielland-Brandt M. C., Holmberg S., Petersen J. G. L., Gjermansen C. Is lager yeast a species hybrid? Utilization of intrinsic genetic variation in breeding. — In: Proc. 4th Int. Symp. Genet. Ind. Microorg. (Kyoto, 6—11 June, 1982). Tokyo, 1983, p. 143—147. — Ouchi K., Saito H., Ikeda Y. Genetic relatedness of yeast strains studied by the DNA-DNA hybridization method. — Agr. Biol. Chem., 1970, vol. 34, N 1, p. 95—101. — Rosini G., Federici F., Vaughan A. E., Martini A. Systematics of the species of the yeast genus *Saccharomyces* associated with the fermentation industry. — Europ. J. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1982, vol. 15, N 3, p. 188—193. — Vaughan-Martini A., Kurtzman C. P. A reconsideration of relationships among species of the «sensu stricto» group I of the yeast genus *Saccharomyces* based upon nuclear DNA-DNA homologies. — In: Vith Intern. symposium on yeasts. Montpellier, 1984. p. XIV—6—0. — Vaughan-Martini A., Kurtzman C. P. Deoxyribonucleic acid relatedness among species of the genus *Saccharomyces sensu stricto*. — Int. J. Syst. Bacteriol., 1985, vol. 35, N 4, p. 508—511. — Vaughan-Martini A., Martini A. Three newly delimited species of *Saccharomyces sensu stricto*. — Antonie van Leeuwenhoek, vol. 53, N 2, p. 77—84. — Yamazaki M., Goto S., Komagata K. An electrophoretic comparison of the enzymes of *Saccharomyces* yeasts. — J. Gen. Appl. Microbiol., 1983, vol. 29, p. 305—318.

ВНИИ генетики и селекции
промышленных микроорганизмов
Москва

Поступила 22 XII 1986

УДК 582.24(47)

Микология и фитопатология, 22, 4, 1988

Ю. К. Новожилов

ЭПИФИТНЫЕ МИКСОМИЦЕТЫ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ СССР. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТИПАМ СУБСТРАТОВ И МЕСТООБИТАНИЯМ

NOVOZHILOV Yu. K. EPIPHYTIC MIXOMYCETES IN SOME REGIONS OF THE USSR. ANALYSIS OF THEIR SUBSTRATE AND HABITAT DISTRIBUTION

В настоящее время принято считать, что большинство миксомицетов обитает на различных остатках растительного или животного происхождения и не обладает приуроченностью к субстрату (Martin, Alexopoulos,

1969; Fagg, 1976). Однако анализ литературы не дает оснований для столь категоричного вывода. Так, например, некоторые виды (*Arcyria insignis*, *Metatrichia vesparium*) поселяют преимущественно на древесине или коре мертвых деревьев, причем их появление на живых деревьях и кустарниках рассматривается как показатель отмирания растения (Keller, Braun, 1979). В отличие от таких видов «кортикулоидные», или эпифитные, миксомицеты найдены преимущественно на коре живых растений в разных природно-климатических зонах (Keller, Brooks, 1973, 1975, 1976; Härkönen, 1977, 1978, 1981; Blackwell, Gilbertson, 1980; Härkönen, Uotila, 1983; Новожилов, Голубева, 1986). В то же время данных о заселении эпифитными миксомицетами определенных видов растений в конкретных растительных ассоциациях недостаточно для вывода о значительном влиянии растения-форофита на развитие миксомицетов. Решение этой задачи усложняется отсутствием единой методики сбора и анализа образцов, что затрудняет проведение сравнительного анализа на основе уже имеющихся литературных данных. Нельзя также с уверенностью утверждать о существенном различии между видовым составом эпифитных миксомицетов и миксомицетов, обитающих на древесине и коре погибших растений, так как сравнения по единой методике не проводилось.

Большинство эпифитных миксомицетов относится к родам *Echinostelium* (Whitney, 1980; Новожилов, 1985а), *Licea* (Keller, Brooks, 1977; Новожилов, 1985б), *Macbrideola* (Новожилов, 1986), а также *Comatricha*, *Didymium*, *Badhamia*, *Physarum* и некоторым другим. Многие из них имеют мелкие спорофоры, что затрудняет их поиск в природе, поэтому для их выявления используют метод влажной камеры (Gilbert, Martin, 1933). Поиск же миксомицетов, обитающих на растительных остатках, традиционно проводился в поле, поэтому исследователь обнаруживал преимущественно виды с крупными или яркими спорофорами.

Целью данной работы было выяснение особенностей распределения миксомицетов в некоторых растительных сообществах по разным типам субстрата.

В соответствии с основной целью были поставлены следующие вопросы. 1. Выявление различий между видовым составом миксомицетов на коре живых деревьев и на коре валежа этих же видов деревьев. 2. Выявление различий между видовым составом эпифитных миксомицетов на разных форофитах в одной растительной ассоциации. 3. Определение влияния вида дерева-форофита на встречаемость миксомицетов в конкретном растительном сообществе.

Анализ видового состава производился путем простого сравнения списков, а также с помощью коэффициента сходства Серенсена-Чекановского. Для выявления влияния на встречаемость миксомицетов дерева-форофита был использован метод однофакторного дисперсионного анализа (Шмидт, 1984); при этом фактором выступал вид дерева, а варьирующим признаком частота встречаемости на каждом из 10 обследованных деревьев.

Исследования проводились на материале, собранном в следующих районах (здесь и далее буквой обозначены районы исследования, а цифрой — вид дерева): А — Батуми, Батумский ботанический сад; 1 — *Eucalyptus* sp., 2 — *Castanea sativa* Mill.; В — Крым, мыс Мартьян, дубово-можжевельовый лес: 1 — *Quercus pubescens* Willd., 2 — *Cupressus sempervirens* L., 3 — *Juniperus excelsa* M. B.; С — Крым, Ангарский перевал, дубовый лес: 1 — *Q. pubescens*; D — Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст-ца Самурская, дубовый лес: 1 — *Q. pubescens*, 2 — *Q. pubescens* (валеж), 3 — *Picus communis* L.; Е — Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст-ца Самурская, букочный лес: 1 — *Fagus orientalis*

Lipsky (валеж), 2 — *Q. pubescens*, 3 — *pubescens* (валеж); F — Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст-ца Мезмай, р. Курджипс, смешанный дубово-букочный лес: 1 — *P. communis*; G — Воронежская обл., Богучарский р-н, р. Дон, пойменный лес: 1 — *Q. robur* L., 2 — *Ulmus laevis* Pall.

Образцы отбирали по единой методике. В каждом сообществе закладывали по 2 опытных площадки размером 50×50 м, в пределах каждой отбирали по 5 случайных деревьев. В некоторых случаях образцы брали со старого валежа, при этом с каждой площадки отбирали по 5 деревьев приблизительно с одинаковой степенью разложения древесины. Для анализа с одного дерева на высоте 0.5—1.5 м или с упавшего ствола на участке длиной до 2 м брали по 10 образцов коры площадью 40 см². Таким образом, из каждого местообитания было получено по 100 образцов коры. Всего проанализировано 1500 образцов. Материал помещали на фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой до легкого увлажнения, в чашки Петри (120 мм в диам.). Чашки инкубировали в темноте, в термостате при 23—25°С и регулярно просматривали под биноклем при увеличении 32—56 через каждые 2 сут в течение месяца.

В результате методом влажной камеры было выявлено 52 вида миксомицетов, относящихся к 18 родам (табл. 1). Наиболее часто встречаются виды *Arcyria cinerea*, *A. pomiformis*, *Echinostelium minutum*, *Macbrideola cornea*, *Perichaena chrysosperma*. Редко образуют спорофоры в условиях влажной камеры такие виды, как *A. denudata*, *A. incarnata*, *Calomyxa metallica*, *Comatricha elegans*, *Diderma montanum*, *Didymium iridis*, *Echinostelium apitectum*, *E. lunatum*, *Perichaena corticalis*, *Physarum cinereum*, *Ph. oblatum*, *Stemonitis fusca*, *S. splendens*, *S. smithii*. Почти все эти виды, за исключением *E. apitectum*, *E. lunatum*, *C. elegans*, найдены на коре валежа. Между тем именно эти виды не относятся к разряду редких (Martin, Alexopoulos, 1969; Новожилов, 1985а, 1985б). Очевидно, условия влажной камеры не благоприятствуют развитию их спорофоров. Кроме того, наблюдается явная приуроченность этих видов к мертвому растительному субстрату. Дальнейшее сопоставление списков видов можно продолжить анализом степени общности их видового состава. Наибольшее число видов найдено на коре кипариса в Крыму (В2) и на коре валежа бука в Краснодарском крае (Е1) (табл. 2). Наименьшее число видов зарегистрировано на коре валежа дуба (D2, E3). Анализ коэффициентов сходства показывает, что наибольшим сходством обладают видовые составы на коре дуба и вяза из Воронежской обл. (G1—G2, K=0.71), а также на коре дуба из Крыма (Ангорский перевал) и на коре дуба из Воронежской обл. (G1—G1, K=0.89). Эти соотношения можно объяснить как степенью географической близости, так и сходством субстрата. В то же время в пределах одной растительной ассоциации видовой состав миксомицетов на разных породах деревьев может сильно варьировать, что, безусловно, говорит о влиянии коры форофита на формирование группировок эпифитных миксомицетов. Так, например, видовые составы миксомицетов на дубе и кипарисе в дубово-можжевельовом лесу Крыма характеризуются малым сходством (В1—В2, K=0.30), тогда как сходство с видовым составом на можжевельнике обеих группировок очевидно (В1—В3, K=0.54; В2—В3, K=0.57). Сопоставление коэффициентов сходства позволяет говорить о различной силе дифференцирующего влияния разных субстратов на видовой состав эпифитных миксомицетов. Наименьшим средним сходством видового состава обладает группа видов, выявленных на коре эвкалипта в Батумском ботаническом саду (K_{ср}=0.15). Наиболее близка к ней группа видов на коре каштана из этого же ботанического сада (А1—А2, K=0.50), что, по-видимому, связано с общ-

— Усть • нет или Крым — Ангарский перевал
 Таблица 1
 Встречаемость эпифитных миксомицетов в изученных районах

Виды	Встречаемость (в %)														
	A1	A2	B1	B2	B3	C1	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	G1	G2
1. <i>Arcyria cinerea</i>	—	5	6	—	3	11	8	3	—	1	1	—	7	30	1
<i>A. denudata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2. <i>A. incarnata</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>A. insignis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
<i>A. pomiformis</i>	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	11	—	1
3. <i>Badhamia folii-</i> <i>cola</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Calomyxa metal-</i> <i>lica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Comatricha ele-</i> <i>gans</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4. <i>C. laxa</i>	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. nigra</i>	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cribraria micro-</i> <i>carpa</i>	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>C. tenella</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
<i>C. violacea</i>	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5	6	—	—
<i>Diderma chond-</i> <i>rioderma</i>	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>D. montanum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>D. spumarioides</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>Didymium squa-</i> <i>mulosum</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
<i>D. iridis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5. <i>D. sturgisii</i>	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Echinostelium</i> <i>apitectum</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. <i>E. elachiston</i>	—	—	13	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>E. lunatum</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. <i>E. minutum</i>	1	10	29	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	45	5
<i>Enerthenema pa-</i> <i>pillata</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Hemitrichia cla-</i> <i>vata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>H. serpula</i>	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
8. <i>Licea belmontiana</i>	—	—	1	13	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1
<i>L. biforis</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
<i>L. castanea</i>	—	—	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
<i>L. kleistobolus</i>	—	4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>L. operculata</i>	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
<i>L. parasitica</i>	—	—	6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—
<i>Lycogala epiden-</i> <i>drium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2
9. <i>Macbrideola cor-</i> <i>nea</i>	—	—	4	27	28	—	5	—	16	1	12	—	6	—	—
<i>M. decapillata</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. <i>M. synsporos</i>	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Macbrideola sp.</i>	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
11. <i>M. vesiculifera</i>	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Metatrichia ves-</i> <i>parium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. <i>Paradiacheopsis</i> <i>solitaria</i>	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. <i>Perichaena chry-</i> <i>sosperma</i>	—	—	3	16	9	2	4	1	12	5	19	3	11	6	14
<i>P. corticalis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. <i>Physarum cine-</i> <i>reum</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ph. compressum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
15. <i>Ph. decipiens</i>	—	—	—	21	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12

Таблица 1 (продолжение)

Виды	Встречаемость (в %)														
	A1	A2	B1	B2	B3	C1	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	G1	G2
16. <i>Ph. oblatum</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Physarum sp.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Stemonitis axi-</i> <i>fera</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. <i>S. fusca</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
<i>S. nigra</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
<i>S. splendens</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>S. smithii</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Примечание. Обозначения местообитаний приведены в тексте. То же для табл. 2 и 3.

Таблица 2
 Результаты однофакторного анализа распределения миксомицетов по типам субстратов и местообитания

Местообитание	Коэффициент сходства (K)														
	A1	A2	B1	B2	B3	C1	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	G1	G2
A1	5	0.50	0.09	0.00	0.16	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.22	0.27	0.22	0.27
A2	3	7	0.09	0.00	0.24	0.33	0.00	0.20	0.13	0.11	0.40	0.18	0.47	0.36	0.35
B1	1	1	16	0.30	0.54	0.48	0.26	0.21	0.48	0.21	0.33	0.10	0.31	0.40	0.46
B2	0	0	4	11	0.57	0.13	0.22	0.14	0.40	0.17	0.32	0.13	0.19	0.13	0.38
B3	1	2	7	6	10	0.53	0.35	0.31	0.53	0.27	0.33	0.14	0.50	0.43	0.30
C1	1	2	5	1	4	5	0.33	0.50	0.29	0.24	0.31	0.22	0.40	0.89	0.53
D1	0	0	3	2	3	2	7	0.40	0.38	0.32	0.40	0.36	0.47	0.36	0.24
D2	0	1	2	1	2	2	2	3	0.17	0.27	0.36	0.29	0.31	0.57	0.31
D3	0	1	6	4	5	2	3	1	9	0.19	0.35	0.15	0.32	0.15	0.32
E1	0	1	3	2	3	2	3	2	2	12	0.30	0.25	0.27	0.25	0.18
E2	1	3	4	3	3	2	3	2	3	3	4	3	10	0.43	0.40
E3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	4	0.43	0.25	0.29
F1	2	4	4	2	5	3	4	2	3	3	4	3	10	0.43	0.40
G1	1	2	4	1	3	4	2	2	1	2	2	1	3	4	0.71
G2	2	3	6	4	3	4	2	2	3	2	3	2	4	5	10
Среднее значение (K _{ср})	0.15	0.24	0.30	0.22	0.37	0.38	0.29	0.31	0.27	0.21	0.32	0.23	0.37	0.37	0.31

Примечание. Число общих видов выделено шрифтом. По диагонали таблицы приведены числа видов в каждом из описаний.

ностью как климатических, так и географических факторов. Близость видовых составов с таких разных субстратов, как кора эвкалипта и кора каштана, на фоне их значительного отличия от видовых составов из других районов косвенно указывает на роль климатических, географических и других неучитываемых факторов среды, оказывающих воздействие на формирование группировок эпифитных миксомицетов.

Анализ коэффициентов сходства подтверждает вывод, сделанный ранее на основе простого сопоставления списков, о значительном влиянии на видовой состав миксомицетов «мертвого субстрата». Можно с уверенностью говорить о достаточно большом различии между видовым составом миксомицетов на коре живого форофита и на коре его валежа в конкретной растительной ассоциации. Так, например, видовой состав на коре валежа дуба довольно сильно отличается от такового на коре живых деревьев дуба (D1—D2, K=0.40; E2—E3, K=0.17). Вывод о влиянии субстрата на формирование видовых составов миксомицетов в целом на основе информации, содержащейся в табл. 1 и 2, был бы неполным без учета воздействия субстрата на встречаемость конкретных видов. Для оценки влияния этого фактора, а также для устранения из анализа других факторов, оказывающих воздействие на встречаемость миксомицетов, был применен метод

однофакторного дисперсионного анализа. Результаты анализа сведены в табл. 3. Анализ итоговых значений коэффициентов Фишера по видам миксомицетов-эпифитов приводит к выводу о достоверном влиянии форофита на встречаемость некоторых видов. В дубово-можжевелевом лесу сильное дифференцирующее воздействие форофит оказывает на *Comatricha nigra*, *Didymium sturgisii*, *Echinostelium minutum*, *Licea belmontiana*, *L. kleistobolus*, *Paradiacheopsis solitaria*, *Physarum decipiens*. В дубовом лесу форофит оказывает влияние на встречаемость *Macbrideola cornea*, *Perichaena chrysosperma*, тогда как в буковом лесу только на встречаемость *Cribraria violacea*, *P. chrysosperma*. Следует отметить, что эти закономерности характерны только для конкретных растительных сообществ. Так, например, если в дубовом и буковом лесу форофит — фактор, оказывающий сильное воздействие на встречаемость *P. chrysosperma*, то в условиях дубово-можжевелевой ассоциации это влияние недостоверно. Это же можно сказать и в отношении *Licea belmontiana*, *L. kleistobolus* и некоторых других видов.

Подводя итог, можно сказать, что отдельные виды миксомицетов приурочены к определенным деревьям-форофитам, причем эта связь меня-

Таблица 3

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния дерева-форофита на встречаемость миксомицетов

Местообитания, виды	F	Местообитания, виды	F
B1, B2, B3		E1, E2, E3	
<i>Comatricha laxa</i>	0.66	<i>Arcyria cinerea</i>	2.20
* <i>C. nigra</i>	7.50	<i>A. denudata</i>	1.90
* <i>Didymium sturgisii</i>	5.06	<i>A. pomiformis</i>	0.60
* <i>Echinostelium minutum</i>	14.00	<i>Cribraria tenella</i>	2.24
* <i>Licea belmontiana</i>	5.42	* <i>C. violacea</i>	3.46
<i>L. castanea</i>	0.22	<i>Diderma montanum</i>	1.00
* <i>L. kleistobolus</i>	7.36	<i>D. spumarioides</i>	1.00
<i>L. operculata</i>	1.00	<i>Licea kleistobolus</i>	1.97
<i>L. parasitica</i>	3.11	<i>L. biforis</i>	2.24
* <i>Macbrideola cornea</i>	7.10	<i>Macbrideola cornea</i>	2.69
* <i>Paradiacheopsis solitaria</i>	13.50	<i>M. decapillata</i>	3.13
<i>Perichaena chrysosperma</i>	2.63	<i>Metatrichia vesparium</i>	1.08
* <i>Physarum decipiens</i>	9.50	* <i>Perichaena chrysosperma</i>	3.84
		<i>P. corticalis</i>	1.00
		<i>Stemonitis splendens</i>	1.00
		<i>S. smithii</i>	1.00
		<i>Trichia botrytis</i>	0.60
		<i>T. scabra</i>	1.00
		<i>T. varia</i>	1.00
		<i>Hemitrichia clavata</i>	1.00
D1, D2, D3		G1, G2	
<i>Arcyria cinerea</i>	2.23	* <i>Arcyria cinerea</i>	15.00
<i>Cribraria violacea</i>	3.27	<i>A. pomiformis</i>	1.00
<i>Didymium squamulosum</i>	0.50	<i>Calomyxa metallica</i>	1.00
<i>Echinostelium apitectum</i>	1.00	<i>Didymium iridis</i>	1.00
<i>E. elachiston</i>	3.11	* <i>Echinostelium minutum</i>	19.72
<i>Licea belmontiana</i>	2.64	<i>Licea belmontiana</i>	1.00
<i>L. castanea</i>	2.25	* <i>L. parasitica</i>	8.54
<i>L. operculata</i>	1.00	<i>Perichaena chrysosperma</i>	0.81
* <i>Macbrideola cornea</i>	4.51	<i>Physarum compressum</i>	1.98
* <i>Perichaena chrysosperma</i>	6.76	<i>P. decipiens</i>	2.72
<i>Macbrideola</i> sp.	1.97		
<i>Hemitrichia serpula</i>	1.00		
<i>Stemonitis fusca</i>	1.00		

Примечание. Звездочкой выделены значения F, превышающие критические значения F-статистики: для $p=0.01$ —5.49 (для степени свободы 2 и 27) и 8.28 (для степени свободы 1 и 18). Соответствующие значения для $p=0.05$ —3.35 и 4.41.

ется в зависимости от растительной ассоциации. На встречаемость одних видов форофит оказывает значительное влияние, тогда как другие виды миксомицетов не приурочены к какому-то определенному виду форофита. Таким образом, нельзя утверждать, что миксомицеты безразличны к типу субстрата. Как и среди других эпифитов (лишайники, водоросли, грибы), среди миксомицетов имеются узкоспециализированные, а также менее специализированные в отношении субстрата виды. Что касается причин, вызывающих избирательное заселение миксомицетами определенного субстрата, то пока неясно, какие свойства коры оказывают наиболее сильное влияние на миксомицеты. Для этого необходим анализ самого субстрата. Кроме того, если рассматривать кору как местообитание, то на распределение видов миксомицетов могут влиять связи с сообществами других организмов, обитающих на коре. Однако на сегодняшний день данные о взаимоотношениях миксомицетов с организмами другой систематической принадлежности практически отсутствуют, что делает невозможным проведение какого-либо анализа.

Литература

Новожилов Ю. К. Миксомицеты СССР. I. Род *Echinostelium* d. Ву. — Микол. и фитопатол., 1985а, т. 19, в. 2, с. 124—128. — Новожилов Ю. К. Миксомицеты СССР. II. Род *Licea* Schrad. — Микол. и фитопатол., 1985б, т. 19, вып. 4, с. 290—297. — Новожилов Ю. К. Миксомицеты СССР. III. Род *Macbrideola* H. C. Gilbert. — Микол. и фитопатол., 1986, т. 20, вып. 2, с. 102—105. — Новожилов Ю. К., Голубева О. Г. Эпифитные миксомицеты из Монгольского Алтая и пустыни Гоби. — Микол. и фитопатол., 1986, т. 20, вып. 5, с. 368—374. — Шмидт В. М. Математические методы в ботанике. Л.: ЛГУ, 1984. 288 с. — Blackwell M., Gilbertson R. L. Sonoran desert Myxomycetes. — Mycotaxon, 1980, vol. 11, N 1, p. 139—149. — Farr M. L. Myxomycetes. Flora Neotropica. Monograph N 16. N. Y.: N. Y. Bot. Garden, 1976. 306 p. — Gilbert H. C., Martin G. W. Myxomycetes found on the bark of living trees. — Stud. Nat. Hist. Iowa Univ., 1933, vol. 15, N 3, p. 3—8. — Härkönen M. Corticolous Myxomycetes in three different habitats in southern Finland. — Karstenia, 1977, vol. 17, p. 19—32. — Härkönen M. On corticolous Myxomycetes in northern Finland and Norway. — Ann. Bot. Fenn., 1978, vol. 15, p. 32—37. — Härkönen M. Gambian Myxomycetes developed in moist chamber cultures. — Karstenia, 1981, vol. 21, p. 21—25. — Härkönen M., Uotila P. Turkish Myxomycetes developed in moist chamber cultures. — Karstenia, 1983, vol. 23, p. 1—9. — Keller H. W., Braun K. L. The taxonomy and ecology of selected species of corticolous Myxomycetes. — Ohio J. Sci., 1979, vol. 79, p. 17. — Keller H. W., Brooks T. E. Corticolous Myxomycetes I: Two new species of *Didymium*. — Mycologia, 1973, vol. 65, N 2, p. 286—294. — Keller H. W., Brooks T. E. Corticolous Myxomycetes III: A new species of *Badamia*. — Mycologia, 1975, vol. 67, N 6, p. 1218—1222. — Keller H. W., Brooks T. E. Corticolous Myxomycetes IV: *Badhamiopsis*, a new genus for *Badhamiopsis* ainoae. — Mycologia, 1976, vol. 68, N 4, p. 834—841. — Keller H. W., Brooks T. E. Corticolous Myxomycetes VII: Contribution toward a monograph of *Licea*, five new species. — Mycologia, 1977, vol. 69, N 4, p. 667—684. — Martin G. F., Alexopoulos C. J. The Myxomycetes. Iowa: Univ. Iowa Press, 1969. 560 p. — Whitney K. D. The Myxomycete genus *Echinostelium*. — Mycologia, 1980, vol. 72, N 5, p. 950—987.

Ботанический институт
им. В. Л. Комарова АН СССР
Ленинград

Поступила 6 VII 1987